

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3897186>

УДК 37.022

Саушкин С.О.

Саушкин Станислав Олегович, аспирант, Пензенский государственный университет, 440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40. E-mail: Illuminat74@mail.ru.

Становление и перспективы дальнейшего развития уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы становления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации, включая современный этап, связанный с деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Анализируются недостатки правового статуса Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и предлагаются возможные пути их решения в целях обеспечения функционирования на территории Российской Федерации эффективной государственной системы защиты прав персональных данных граждан.

Ключевые слова: Персональные данные, конституционные права человека и гражданина, защита прав, неприкосновенность частной жизни, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Saushkin S.O.

Saushkin Stanislav Olegovich, post-graduate, Penza State University, 440026, Russia, Penza, Krasnaya st., 40. E-mail: Illuminat74@mail.ru.

Formation and prospects for the further development of authorized bodies for the protection of the rights of personal data subjects in the Russian Federation

Abstract. This article discusses the stages of the establishment of an authorized body for the protection of the rights of personal data subjects in the Russian Federation, including the modern stage related to the activities of the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecommunications, Information Technologies and Mass Communications. The shortcomings of the legal status of the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Communications are analyzed and possible solutions are proposed to ensure the functioning of the effective state system for protecting the rights of personal data of citizens in the Russian Federation.

Key words: Personal data, constitutional rights of a person and a citizen, protection of rights, privacy, Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications.

Проникновение информационных технологий во многие аспекты повседневной жизни граждан, начиная от межличностного общения и

заканчивая получением государственных услуг, ставит объективную задачу по обеспечению надлежащей защиты их персональных данных.

Очевидно, что эффективность такой защиты в первую очередь обеспечивается надлежащим функционированием государственных органов, уполномоченных на осуществление контрольных полномочий в соответствующей группе правоотношений. Реализация механизма защиты персональных данных зависит от содержания полномочий конкретных органов, их правового статуса.

Данную точку зрения разделяет и И.А. Вельдер, который указывает, что реалии времени, стремительное развитие информационных технологий, активный сбор и обработка персональных данных как в сфере частной жизни, так и в публичных отношениях индивида с организациями и властными структурами заметно меняют содержание правовой категории персональных данных, которая стремительно вырывается за пределы частной жизни. С учетом этого в европейском законодательстве начинается формирование самостоятельного института права на защиту персональных данных [1].

Хронологически первым уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, как орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи. Наделение этой службы данными полномочиями произошло в связи с вступлением в законную силу 29 января 2007 года ФЗ «О персональных данных» [2]. Вместе с тем в указанный период фактически не было предпринято никаких практических шагов для становления государственной системы защиты персональных данных при автоматизированной обработке. Во многом это было связано с отсутствием внесения каких-либо изменений в подзаконные акты, которые бы установили соответствующий порядок реализации Федеральной службы по надзору в сфере связи своих полномочий в сфере защиты персональных данных.

Подобное положение дел сохранялось вплоть до создания Федеральной службы по надзору в сфере массовых

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, которая в соответствии с Указом Президента РФ от 12 марта 2007 г. № 320 была образована путем объединения Федеральной службы по надзору в сфере связи и Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия [3].

Важно отметить, что функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных были отнесены к компетенции вновь созданной Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия только лишь Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. № 878 «О некоторых вопросах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия» [4].

Это говорит о том, что государственная система охраны персональных данных граждан при осуществлении автоматизированной обработки фактически не функционировала в течение года, несмотря на создание с вступлением в силу Федерального закона «О персональных данных» нормативной основы для построения такой системы.

Вышеприведенные факты позволяют сделать вывод о том, что на начальном этапе становления государственной защиты персональных данных было допущено нарушение статьи 45 Конституции Российской Федерации, поскольку на данном этапе гарантированная государственная защита права граждан на неприкосновенность частной жизни в контексте защиты персональных данных фактически не обеспечивалась.

С выходом Указа Президента Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. № 1715 «О некоторых вопросах государственного управления в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» начался новый этап в развитии уполномоченного органа по за-

щите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации. В соответствии с названным указом Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций была преобразована в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) [5].

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О защите персональных данных Роскомнадзор наделен достаточно широким кругом полномочий [2]. Не останавливаясь подробно на их описании, отметим, что право привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении ФЗ «О персональных данных» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций получила сравнительно недавно, с принятием Федерального закона от 7 февраля 2017 г. №13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [6]. До этого момента, возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.11 КоАП РФ – «нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)», относилось к исключительной компетенции прокуроров. Фактическая передача данного полномочия Роскомнадзору явилось логичным шагом и позволило обеспечить оперативное реагирование на совершение правонарушений в данной сфере за счет исключения бюрократической волокиты, без которой взаимодействие двух крупных государственных структур в настоящее время представляется маловероятным.

Отметим, что предложения о наделении Роскомнадзора данным полномочием неоднократно высказывалось рядом отечественных исследователей [7, 8]. В целом, данная ситуация свидетельствует о стремлении отечественного законодателя к совершенствованию правового статуса уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации. Однако, на сего-

дняшний день сохраняются определенные законодательные пробелы, не позволяющие обеспечить эффективное функционирование Роскомнадзора в сфере защиты неприкосновенности персональных дан граждан в полном объеме.

Пп. 8 п. 3 статьи 23 Федерального закона «О персональных данных» устанавливает право вносить в Правительство Российской Федерации предложения о совершенствовании нормативного правового регулирования защиты прав субъектов персональных данных [2]. Положениями данной нормы фактически ограничиваются полномочия Роскомнадзора в сфере нормотворчества. Представляется, что подобное положение дел не отвечает в полной мере задаче создания эффективной системы защиты неприкосновенности персональных данных граждан. В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о дополнении компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочием по подготовке заключений на законопроекты, затрагивающие конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных.

Одним из полномочий Роскомнадзора является направление заявления в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

Представляется, что данная мера может в перспективе расцениваться как эффективная средство защиты прав субъектов персональных данных от нарушений неприкосновенности соответствующих данных со стороны организаций, осуществляющих лицензируемые виды дея-

тельности. Вместе с тем, данная мера не получила должной реализации на территории Российской Федерации.

Установление запрета на передачу персональных данных третьим лицам в качестве лицензирующего условия является актуальным как минимум для таких видов деятельности как оказание услуг связи, осуществление частной детективной и частной охранной деятельности, медицинской деятельности и др. Вместе с тем, такое условие в соответствующие положения о лицензировании конкретных видов деятельности к настоящему моменту не внесено, что делает реализацию соответствующего полномочия Роскомнадзора фактически невозможной.

Таким образом, можно сделать вывод, что становление уполномоченного органа по защите прав субъектов персо-

нальных данных в Российской Федерации осуществлялось не без существенных проблем. Во многом это было связано с новизной самого института защиты персональных данных для отечественного законодательства, с необходимостью поиска надлежащей организационной формой работы данного органа и определения его полномочий. В дальнейшем законодатель пошел по пути расширения прав и компетенции уполномоченного органа, Вместе с тем, необходимость создания на территории Российской Федерации эффективной системы защиты персональных данных объективно требует дальнейшего совершенствования правового статуса уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вельдер И. А. Система правовой защиты персональных данных в Европейском Союзе: дис. ... канд. юр. наук. Казань. 2006. 165 с.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» // «Российская газета». №165. 2006.
3. Указ Президента РФ от 12.03.2007 №320 (ред. от 12.05.2008) «О Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия» // ИПП Гарант. URL: <http://base.garant.ru/190790/>
4. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. №878 «О некоторых вопросах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия» // «Собрание законодательства РФ». 2007. №52. ст. 6462.
5. Указ Президента РФ от 03.12.2008 №1715 (ред. от 21.05.2012) «О некоторых вопросах государственного управления в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82325/
6. Федеральный закон от 07.02.2017 №13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // «Собрание законодательства РФ». 2017. №7. ст. 1032.
7. Телина Ю. С. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России и зарубежных странах: дисс. ...канд. юр. наук. М., 2016. 267 с.
8. Федосин А. С. Защита конституционного права человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни при автоматизированной обработке персональных данных в Российской Федерации: дисс. ... канд. юр. наук. Саранск, 2009. 188 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vel'der I. A. Sistema pravovoj zashhity personal'nyh dannyh v Evropejskom Sojuze: dis. ... kand. jur. nauk. Kazan'. 2006. 165 s.
2. Federal'nyj zakon ot 27.07.2006 N 152-FZ (red. ot 31.12.2017) «O personal'nyh dannyh» // «Rossijskaja gazeta». №165. 2006.

3. Ukaz Prezidenta RF ot 12.03.2007 №320 (red. ot 12.05.2008) «O Federal'noj sluzhbe po nadzoru v sfere massovyh kommunikacij, svjazi i ohrany kul'turnogo nasledija» // IPP Garant. URL: <http://base.garant.ru/190790/>
4. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15 dekabrya 2007 g. №878 «O nekotoryh voprosah dejatel'nosti Federal'noj sluzhby po nadzoru v sfere massovyh kommunikacij, svjazi i ohrany kul'turnogo nasledija» // «Sobranie zakonodatel'stva RF». 2007. №52. st. 6462.
5. Ukaz Prezidenta RF ot 03.12.2008 №1715 (red. ot 21.05.2012) «O nekotoryh voprosah gosudarstvennogo upravlenija v sfere svjazi, informacionnyh tehnologij i massovyh kommunikacij» // SPS Konsul'tantPljus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82325/
6. Federal'nyj zakon ot 07.02.2017 №13-FZ «O vnesenii izmenenij v Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarushenijah» // «Sobranie zakonodatel'stva RF». 2017. №7. st. 1032.
7. Telina Ju. S. Konstitucionnoe pravo grazhdanina na neprikosновенност' chastnoj zhizni, lichnuju i semejnuju tajnu pri obrabotke personal'nyh dannyh v Rossii i zarubezhnyh stranah: diss. ...kand. jur. nauk. M., 2016. 267 s.
8. Fedosin A. S. Zashhita konstitucionnogo prava cheloveka i grazhdanina na neprikosновенност' chastnoj zhizni pri avtomatizirovannoj obrabotke personal'nyh dannyh v Rossijskoj Federacii: diss. ... kand. jur. nauk. Saransk, 2009. 188 s.

Поступила в редакцию 10.05.2020.

Принята к публикации 30.05.2020.

Для цитирования:

Саушкин С.О. Становление и перспективы дальнейшего развития уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 328-332. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Saushkin.pdf>